

(19) O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI

ADLIYA
VAZIRLIGI

(12) Foydali model

(11) Ro'yxatdan o'tkazish raqami

UZ FAP 2702

(13) Hujjat turining kodi

U

(15) Ro'yxatdan o'tgan sana

14.04.2025

(21) Talabnoma raqami

FAP 20240459

(22) Talabnoma kelib tushgan sana

05.12.2024

(51) XPK tasnifi (lari)

A23L21/10 (2016.01)

(30) Konvension ustuvorlik

(63) Avval topshirilgan talabnoma raqami va sanasi

20240214, 08.04.2024

(65) Ilgari nashr qilingan patent raqami

(85) Milliy bosqichda PCT talabnomasi ekspertizasining boshlanish sanasi

(86) PCT talabnoma

(87) PCT talabnomasining e'lon qilingan raqami va sanasi

(43) Axborotnomada chop etilgan sana va raqami

5(290) 23.05.2025

(71) Talabnoma topshiruvchi(lar):

"BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA
INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI

(72) Muallif(lar):

HAYDAROVA MUHAYYO FAYOZ QIZI;
OLTIYEV AZIM TO'YQULOVICH;
NARZIYEV MIRZO SAYIDOVICH

(73) Huquq egasi(lar)

"BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA
INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI

(54) Foydali model nomi (UZ)

Sabzavotlardan sukat ishlab chiqarish usuli

(54) Foydali model nomi (RU)

Способ производства цукатов из овощей

FOYDALI MODELNING REFERATI

(57) **Foydalanish sohasi:** oziq-ovqat sanoatida. **Vazifasi:** novvot ishlab chiqarishda kristallanish jarayonidan keyin hosil bo'lgan qoldiq qiyomdan foydalanib, sukat ishlab chiqarish usulini ishlab chiqish, sog'lom ovqatlanish mahsulotlari assortimentini kengaytirish, tashqi ko'rinishi va konsistensiyasi, ta'mi va xushbo'yligi o'ziga xos uyg'unlikda bo'lgan, tannarxi past bo'lgan sukatlarning organoleptik xususiyatlarini yaxshilash. **Mohiyati:** sabzavotlardan sukatlar ishlab chiqarish usuli taklif etilgan bo'lib, u sabzavotlarni to'g'ri shakldagi bo'lakchalar olish bilan kesishni, yuvishni, issiq uzum siropi quyishni, qaynashgacha yetkazishni va 3-5 daqiqa qaynatishni,

sirop va xomashyo o'rtasidagi konsentratsiyani tenglashtirish uchun kandirlashni o'z ichiga oladi, bundan tashqari qaynashgacha yetkazish va qaynatish yana 2 marta takrorlanadi, keyin olingan sukatlar uzum siropidan ajratiladi va maqsadli mahsulotni olish uchun quritiladi, bunda xom ashyo yuviladi, po'stlog'idan tozalanadi, o'lchamlari - eni 15 mm, uzunligi 15 mm bo'lgan kubiklar shaklini olish uchun kesiladi, uzum siropi sifatida novvotning qoldiq siropidan foydalaniladi, undan 1:2 nisbatda suv bilan to'yingan eritma tayyorlanadi, I bosqichda eritma harorati 90-95°C gacha 4±1 daqiqaga yetkaziladi, eritmaga 3:1 massa nisbatida sabzavotlar botiriladi, aralashma t=100-108°C qaynaguncha yetkaziladi va t=108-110°C haroratda qaynatiladi, harorat 30 °C pasayguncha 3-4 soat davomida kandirlanadi, keyin yarim to'yingan sabzavot bo'laklari siropdan ajratiladi, II bosqichda qiyom harorati 90 °C gacha ko'tariladi va yarim to'yingan sabzavot bo'laklari qayta qiyomga botiriladi, qaynash darajasiga yetkaziladi va t=108-115°C da qaynatiladi, to'yingan sabzavot bo'laklarini qiyomdan qayta ajratib olish bilan 24 soat davomida tindiriladi, III bosqichda qiyom harorati t=108-115°C ga ko'tariladi, to'yingan sabzavot bo'laklari qiyomga botiriladi va t=110-120°C da qaynatiladi, sukat ajratib olingandan so'ng konveksiya usuli bilan 40 °C haroratda quritiladi.

Formulaning 1 ta m.b., 1 ta rasm.

РЕФЕРАТ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

Использование: в пищевой промышленности. **Задача:** разработка способа производства цуката с использованием образуемого остаточного сиропа после процесса кристаллизации при производстве навата, расширение ассортимента продуктов здорового питания, улучшение органолептических свойств цукатов с уникальным гармоничным сочетанием внешнего вида и консистенции, вкуса и аромата с низкой себестоимостью. **Сущность полезной модели:** предложен способ производство цукатов из овощей включающий резку овощей с получением кусочков правильной формы, промывку, заливают горячим виноградным сиропом, доведение до кипения и варку 3-5 мин, кандирование для выравнивания концентрации между сиропом и сырьем, кроме того доведение до кипения и варку повторяют ещё 2 раза, затем полученные цукаты отделяют от виноградного сиропа и сушат с получением целевого продукта, *при этом* сырьё моют, очищают от кожуры, режут с получением формы кубиков с размерами - ширина 15 мм, длина 15 мм, в качестве виноградного сиропа используют остаточный сироп навата, из которого готовят раствор насыщения с водой в соотношении 1:2, на I стадии доводят температуру раствора до 90-95°C 4±1 мин, погружают в раствор овощи в массовом соотношении 3:1, доводят смесь до кипения t=100-108°C и варят при температуре t=108-110°C, кандируют до снижения температуры 30 °C в течение 3-4 ч с последующим отделением полунасыщенных кусков овощей от сиропа, на II стадии повышают температуру сиропа до 90 °C и обратно погружают в сироп полунасыщенные куски овощей, доводят до кипения и варят t=108-115°C, кандируют в течение 24 ч с повторным отделением насыщенных кусков овощей от сиропа, на III стадии повышают температуру сиропа t=108-115°C, погружают в сироп насыщенные куски овощей и варят при t=110-120°C, после отделения цукаты сушат конвекционным методом при температуре 40 °C.

1 н.п.ф., 1 ил.

FOYDALI MODELNING FORMULASI

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

